
**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XORIJIY ARBITRAJ
QARORLARINI TAN OLISH VA IJRO ETISH MASALALARI**

Xoliqov Abdulfayz Tolib o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

E-mail: abdufayzxoliqov2@gmail.com

Annotatsiya: mazkur maqolada nizolarni hal qilishda arbitraj institutining o'zni yoritiladi. Rivojlangan mamlakatlarda arbitraj institutini qo'llashning o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasi sudlari tomonidan xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etishda yo'l qo'yilayotgan muammo va kamchiliklar o'rganilib, ularga xorijiy mamlakatlar xususan, Buyuk Britaniya va Ukraina davlatlarida mavjud qo'llanilib kelinayotgan qonunchilik hujjatlari tahlil qilinib tegishli takliflar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: nizolarni muqobil hal qilish, arbitraj, arbitraj kelishuvi, arbitraj qarorlarini tan olish va ijroga qaratish.

Abstract: this article will cover the role of the Arbitration Institute in dispute resolution. In developed countries, specific aspects of the application of the Institute of Arbitration are analyzed. The problem of recognition and enforcement of foreign arbitration decisions by the courts of the Republic of Uzbekistan and the shortcomings are studied and relevant proposals are put forward to them by analyzing the existing applicable legislative acts in foreign countries, in particular, in the states of Great Britain and Ukraine.

Keywords: alternative dispute resolution, arbitration, arbitration agreement, recognition and enforcement of arbitration decisions.

Аннотация: в данной статье освещается роль Арбитражного института в разрешении споров. Анализируются специфические аспекты применения Арбитражного института в развитых странах. Проблема, допускаемая судами Республики Узбекистан при признании и исполнении иностранных арбитражных решений изучаются недостатки и выдвигаются соответствующие предложения по анализу действующих законодательных актов зарубежных стран, в частности, Великобритании и Украины.

Ключевые слова: альтернативное разрешение споров, арбитраж, арбитражное соглашение, признание и исполнение арбитражных решений.

Bugungi kunda Respublikamizda huquq ustuvorligini ta'minlash, sud-huquq tizimini takomillashtirish va investorlarga yaratilgan shart-sharoitlarni yanada oshirishga doir muayyan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, nizolarni hal etishning an'anaviy usullaridan tashqari muqobil usullariga ham alohida e'tibor qaratilayotganligi fuqarolar, tadbirkorlar, xorijiy investor va O'zbekiston bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikka kirishuvchi subyektlar uchun vujudga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni yanada tez va samarali usullarda hal qilish imkoniyatini yaratmoqda.

Xalqaro tijorat arbitraji ana shunday vositalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi qonuni ushbu sohani mamlakatimizda rivojlantirishda huquqiy asos bo'lmoqda. Shu o'rinda xalqaro arbitraj mazmun-mohiyatini anglash muhim. Xalqaro arbitraj nodavlat sudlari hisoblanadi va ushbu sudlar orqali xalqaro tijorat bilan bog'liq nizolarni maxsus hakamlik sudi vositasida hal etiladi. Ushbu sudlarda tomonlar o'zlari o'rtadagi nizolarni xohishlariga ko'ra, mustaqil hamda erkin bo'lgan tashkilot orqali hal qilia oladi. Nizoli ishni ko'rib chiquvchi va qaror qabul qiluvchi arbitrlar, bir yoki uch kishidan iborat tarkibda faoliyat yuritadi. Odatda, ushbu arbitrlar nizolashuvchi taraflar tomonidan tanlanadi.

Arbitraj ko'pincha an'anaviy sud muhokamasiga qaraganda afzalroqdir. Chunki tomonlar arbitraj muhokamasini tartibga soluvchi tartib-qoidalarni, shuningdek, nizo muhokamasi bo'ladigan tilni va joyni tanlashlari mumkin. Ushbu moslashuvchanlik tomonlarga bir qancha qulaylik hamda muammolarini o'z tomoniga hal etishda bir qancha imkoniyatlar beradi. Arbitrajning xalqaro

xarakteri nizoda turli mamlakat fuqarolari bo'lgan taraflari ishtirok etganda yoki nizo davlat chegaralarini kesib o'tuvchi bo'lganda yuzaga chiqadi. Bunday hollarda arbitraj xalqaro arbitraj qonunlari va shartnomalariga bo'ysunadi, masalan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro savdo huquqi bo'yicha komissiyasi (UNCITRAL) Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi namunaviy qonunni misol sifatida keltishimiz mumkin. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, xalqaro tijorat arbitraji tomonlarga o'z nizolarini neytral va samarali tarzda hal qilish vositasini taqdim etadi va xalqaro biznes operatsiyalarida keng qo'llaniluvchi samarali vosita hisoblanadi. Izlanishlarimiz natijasida xalqaro tijorat arbitraj qarorlarini tan olish va ijro qaratishdagi bir qancha muammolar haqida ba'zi ma'lumotlarni aniqladik va ularni tahliliy jihatdan ko'rib chiqdik. Tijorat arbitraji xalqaro nizolarni hal qilishda eng keng qo'llaniladigan usul bo'lsada, hakamlik sudlarining qarorlarini tan olishda va ijro etishda ba'zan muammolar vujudga kelishi mumkin bo'lishi mumkin. Hakamlik sudining qarorlarini tan olish va ijro etish o'zi nima degan o'rinli savol tug'ilishi mumkin. Bu arbitraj sudining qarorini tan olish va ijro etishni ta'minlovchi sudning hal qiluv buyrug'ini olish jarayonihisoblanib, muhim ahamiyatga ega, chunki u tomonlarga sud qarorini ijro etish va ko'rilgan har qanday zararni shuningdek boshqa turdagi davolarni undirish imkonini beradi.

Shuningdek, Arbitraj sudlari nizolashuvchi tomonlarga katta erkinliklar beradi. Tomonlar ko'pincha nizolarni arbitraj sudlarida hal qilishga intilishadi, chunki arbitraj sudlarining davlat sudlariga nisbatan bir qator mumkin bo'lgan afzalliklar mavjud.

Davlat sudlaridan farqli ravishda nizolashuvchi tomonlar nizoni ko'rib chiquvchi arbitrni o'zlari mustaqil tanlaydilar. Arbitraj tomonlarga o'z arbitrlarini tanlashga imkon beradi. Bu, ayniqsa, nizo predmeti yuqori darajada texnik bilimlar talab etadigan nizolarda foydalidir. Tegishli darajadagi tajribaga ega bo'lgan arbitrlar (masalan, qurilish nizosi bo'yicha miqdorni o'lchash bo'yicha ekspertiza yoki tijorat mulk huquqi bo'yicha ekspertiza, ko'chmas mulk nizosi) tanlanishi mumkin¹.

Arbitrajda nizolarni ko'rib hal qilish uchun talab etiladigan muddat ko'pincha davlat sudlarida talab etiladigan muddatdan kamroq vaqt oladi. Arbitraj muhokamasida arbitraj tili tanlanishi mumkin, sud muhokamasida esa vakolatli sud mamlakatining rasmiy tili avtomatik ravishda qo'llaniladi. Aksariyat huquqiy tizimlarda arbitraj qarori ustidan shikoyat qilish cheklangan, bu ba'zan afzallik hisoblanadi, chunki u nizoni hal qilish va ijro etish muddatini cheklaydi. Arbitraj qarorlarining ijro etish qator xalqaro konvensiya bilan mustahkamlangan hisoblanadi².

Xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etishda sudlar tomonidan yo'l qo'yilayotgan bir qancha muammo va kamchiliklar mavjudligi kuzatilmoqda. Mavjud muammo va kamchiliklar sudlar tomonidan adolatli qaror chiqarishga, nizolashuvchi tomonlarning huquq va erkinliklarini ta'minlashga to'sqinlik qilmoqda. Shu munosabat bilan mazkur maqolada bu sohada mavjud ba'zi

¹ "The Enforcement of Foreign Arbitral Awards in China: Progress and Challenges" by Lijun Cao, published in The Chinese Journal of Comparative Law, p-47.

² Mazirow A. The advantages and disadvantages of arbitration as compared to litigation //Retrieved on June. – 2008. – T. 24. – C. 2014., p-34.

muammolar va ularga yechimlar bayon etiladi. Arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish bo'yicha milliy qonunchiligimiz faqatgina IPK va FPKdagi moddalar bilangina tartibga solinadi. Vaholangki, barcha xorijiy davlatlar bu sohani tartibga soladigan alohida normativ-huquqiy hujjati mavjuddir (Angliya, Fransiya, Rossiya).

Shuni inobatga olgan holda, o'zimizda ham bu sohani tartibga soladigan qonun qabul qilinishi o'rinlidir. Shuningdek, Iqtisodiy protsessual kodeks arbitraj muhokamasi bilan bog'liq ishlarni iqtisodiy sudlar sudloviga kiritishni hamda arbitraj muhokamasining taraflaridan biri chet ellik shaxs – O'zbekiston Respublikasining norezidenti bo'lishi munosabati bilan arbitraj muhokamasi bilan bog'liq ishlarni ko'rib chiqishni Oliy sud sudloviga kiritilishi lozim.

Xorijiy mamlakatlar tajribasiga qaraydigan bo'lsak, misol uchun Ukrainada mahalliy va xorijiy arbitraj qarorlarining tan olinishi va ijrosi Nyu-York konvensiyasiga muvofiq amalga oshiriladi, u milliy qonunchilikda quyidagi hollarda qo'llaniladi³:

Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risidagi Ukraina qonunining VIII bobi;

Fuqarolik protsessual kodeksining IX.3-bobi.

Manfaatdor shaxs qarzdorning yashash joyi yoki ro'yxatdan o'tgan joyidan yoki ularning mol-mulki joylashgan joyidan qat'i nazar, vakolatli sud Kiyev shahridagi umumiy yurisdiksiya sudi hisoblanadi.

Tan olish va ijro etish bo'yicha ariza qaror kuchga kirgandan keyin uch yil

³ Beketov O., Marchukov D. Refusing Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Ukraine (Procedural issues and application of non-arbitrability and public policy grounds) //Transnational Dispute Management (TDM). – 2009. – T. 6. – №. 1.

ichida topshirilishi kerak.

Milliy qonunchilik ariza beruvchini qarzdorni ijro ishi to'g'risida xabardor qilishga majburlamaydi. Arizani qabul qilgan sud besh kun ichida qarzdorni ish yuritish to'g'risida xabardor qiladi. Birinchi instantsiya sudi arizani sudda ro'yxatga olingan kundan boshlab ikki oy ichida ko'rib chiqadi. Haqiqiy muddat sudning ish hajmiga, javobgarlarning harakatlariga, ishning murakkabligiga va boshqalarga qarab uzoqroq bo'lishi mumkin. Xususan, agar qarzdor xorijiy kompaniya bo'lsa, 1965 yildagi Fuqarolik va xo'jalik ishlari bo'yicha sud va suddan tashqari hujjatlarni chet elda taqdim etish to'g'risidagi HCCH konvensiyasiga muvofiq sud jarayoni haqida qarzdorni xabardor qilish zarurati tufayli ko'rib chiqish bir yilgacha davom etishi mumkin. Xorijiy arbitraj hal qiluv qarorini tan olish va ijro etish to'g'risidagi ajrimi ustidan Oliy sudga shikoyat qilinishi mumkin. Buyuk Britaniyada xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish jarayoni 1996-yildagi Arbitraj qonuni va Buyuk Britaniyaning xalqaro arbitraj konvensiyalariga, xususan, Xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish to'g'risidagi Nyu-York konvensiyasi bilan tartibga solinadi. Quyida tan olish va ijro etish jarayoni bilan bog'liq bosqichlarning umumiy ko'rinishi: Buyuk Britaniyada xorijiy arbitraj qarorini tan olish va ijro etishni talab qilayotgan tomon Oliy sudga (odatda xo'jalik sudiga) ariza bilan murojaat qilishi kerak. Arbitraj odatda tegishli hujjatlar, jumladan, hakamlik sudining qarori, hakamlik kelishuvi va qarorning qarama-qarshi tomonga topshirilganligini tasdiqlovchi hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Sud arizani ko'rib chiqadi va qarshi tomon keltirishi mumkin bo'lgan rad etish uchun asoslarni ko'rib chiqadi. Rad etish uchun asoslar cheklangan va

odatda Nyu-York konvensiyasida nazarda tutilgan asoslarga mos keladi.

Rad etish uchun umumiy asoslar:

1. Tomonlardan birining muomalaga layoqatsizligi;
2. Hakamlik bitimining haqiqiy emasligi;
3. Tegishli tartibda nizolashuvchi tomon xabardor qilinmaganligi;
4. Qaror arbitraj bitimida ko'zda tutilmagan yoki uning shartlariga kirmaydigan nizolarni ko'rib chiqilganligi kabi holatlarini o'z ichiga oladi.

Ariza beruvchidan qarorni tan olinishi va ijro etilishi uchun talablarga javob beradigan dalillarni belgilangan tartibda taqdim etishi kerak. Bular jumlasiga quyidagilar kiradi:

1. Qarorning haqiqiylikini tasdiqlovchi dalillarni;
2. Arbitraj kelishuvining asl nusxasini va ingliz tilida bo'lmasa, tegishli hujjatlarning har qanday tarjimalarini o'z ichiga olishi mumkin.

Sud, shuningdek, chet el mukofotining yakuniyligini va u shikoyat qilinishi mumkin emasligini aniqlash uchun dalillarni talab qilishi mumkin. Arizani va har qanday qarama-qarshi dalillarni ko'rib chiqqandan so'ng, sud xorijiy arbitrajning hal qiluv qarorini tan olish va ijro etish to'g'risida qaror qabul qiladi. Agar sud qarorning tan olinishi va ijro etilishi kerakligiga ishonch hosil qilsa, u tan olish va ijro etish to'g'risida qaror chiqaradi. Xorijiy arbitrajning hal qiluv qarori sud tomonidan tan olingan va ijro etilganidan keyin u mahalliy sud qarori bilan bir xil kuchga ega bo'ladi. G'olib tomon sud qarorini ijro etishning odatiy tartib-qoidalariga rioya qilgan holda, yurisdiksiya doirasida yutqazgan tomonning mol-mulkiga nisbatan sud qarorini ijro etish choralarini ko'rishi mumkin. Har bir tomon

sudning xorijiy arbitraj qarorini tan olish va ijro etish to'g'risidagi qaroriga shikoyat qilish imkoniyati mavjud. Apellatsiya jarayoni odatda Buyuk Britaniya sudlarining standart appellatsiya tartiblariga amal qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu jarayonning umumiy ko'rinishi va aniq tafsilotlar har bir ishning holatlari va sud talablariga qarab farq qilishi mumkin. Buyuk Britaniyada xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish masalalarini hal qilishda xalqaro arbitraj va Buyuk Britaniya qonunchiligi bo'yicha tajribaga ega bo'lgan mutaxassislardan yuridik maslahat va yo'l-yo'riq olish tavsiya etiladi.

O'zbekiston Respublikasida xalqaro arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida belgilangan tartibda chet davlat sudining yoki chet davlat hakamlik sudining (arbitrajining) hal qiluv qarorini tan olish va ijroga qaratish to'g'risida ajrim chiqargan sud tomonidan beriladigan ijro varaqasi asosida amalga oshiriladi.

Yuqoridagilardan tashqari, O'zbekiston Respublikasida xalqaro arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish bilan bog'liq protsesslarda, sudyalarga amaliyot, xorijiy tajribalar kam o'rganilganligi uchun, ma'lum bir kamchiliklarga yo'l qo'ymoqdalar. Shuning uchun, sudyalarning huquqni qo'llash jarayonida malakasini oshirish maqsadida malaka kurslari tashkil etish lozim. Bu malaka kurslarida sudyalarga, ham tan olish va ijro etishga doir huquqni qo'llash amaliyoti, ham xorijiy davlatlar tajribalari o'rgatilsa maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Xalqaro arbitraj to'g'risidagi qonunda arbitraj ishni o'ziga qulay tilda amalga oshirishi aytib o'tilgan. Uning ijroga berish qismida esa Iqtisodiy –protsessual kodeksning arbitraj sudining qarorini ijro etish

uchun kerakli hujjatlar qismida ko'rilgan ishning O'zbekiston Respublikasi Davlat tilida berish kerakligi qayd etilmagan. Shundan kelib chiqqan holda Iqtisodiy protsessual kodeksining 250-moddasiga qo'shimcha o'zgartirish kiritib, arbitrajda ko'rilgan ishning davlat tilidagi tarjimasi ham kiritilsa maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mazirow A. The advantages and disadvantages of arbitration as compared to litigation //Retrieved on June. – 2008. – T. 24. – C. 2014., p 94;
2. International Commercial Arbitration: An Introduction by the International Chamber of Commerce -This article provides an introduction to international commercial arbitration, including its history, the legal framework, and the benefits of using arbitration to resolve international disputes;
3. Beketov O., Marchukov D. Refusing Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Ukraine (Procedural issues and application of non-arbitrability and public policy grounds) //Transnational Dispute Management (TDM). – 2009. – T. 6. – №. 1;
4. Chernykh, Yuliya S. “Arbitrability of corporate disputes in Ukraine” Journal of International Arbitration 26.5 (2009).